

INFORM Risk: uma análise crítica

Abdon de Paula

Pró-reitor para Relação Institucionais da FIURJ

Faculdade Instituto Rio de Janeiro - FIURJ

Abdon Baptista de Paula Filho. Pró-reitor para Relação Institucionais da Faculdade Instituto Rio de Janeiro. PhD., MSc. - Engenharia Elétrica e Redes de Computadores, NPGS e Cal PWU, USA. MBA em Planejamento Estratégico e Política de Alto Nível e Defesa Nacional, ESG, Brasil. MBA em Gestão e Finanças, IBMEC, Brasil. Pós-Doutorado em Engenharia Industrial - Logística e Finanças, PUC-RJ, Brasil. Doutorando em Estudos Políticos e Humanitários, Universidade Fernando Pessoa. Membro do CEPES.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7466-1667>

Resumo

INFORM Risk é un índice composto elaborado pola Comisión Europea, que busca identificar os riscos potenciais dos países de entrar en crise humanitaria e desastres que desbordarían a capacidade de resposta nacional existente. Deste xeito, o índice ofrecería apoio básico permitindo actuar de xeito proactivo na xestión destas crises e desastres. Este artigo realiza unha análise metodolóxica da estrutura deste índice a través dun método cuantitativo, baseado na análise matemática das fórmulas empregadas, dirixidas á sensibilidade, é dicir, o impacto individual dos compoñentes no índice de risco total. Ao principio, verificase que o índice se calcula para cada país como unha media de moitos compoñentes, por conseguinte, presenta unha variedade moi grande, diminuindo a súa importancia. Aplícase unha transformación logarítmica na aniñación de medios xeométricos empregados na montaxe do índice, subliñando ademais que o índice acaba privilexiando algúns factores, en detrimento doutros e este feito non se fai explícito no método. Finalmente, o índice calculado encaixa nunha clasificación cuxa escala non está igualmente espaciada sen unha explicación do obxectivo. A idea é ampliar tales análises críticas para observar o seu potencial de eficacia, eficiencia e eficacia do índice para cumprir a súa misión declarada, buscando leccións que se poidan implementar na selección/creación de criterios para investigar aínda máis o risco e a resiliencia nas cidades de Portugal.

Palabras clave: INFORM Risk Index; Desastre; Resiliencia; Risco; Axuda humanitaria; Comisión Europea.

Resumo

INFORM Risk é um índice compósito elaborado pela Comissão Europeia, que busca identificar os riscos em potencial dos países para entrar em crise humanitária e desastres que ultrapassariam a capacidade existente de resposta nacional. Desta forma, o índice oferecería suporte básico permitindo atuar proativamente no gerenciamento dessas crises e desastres. Este artigo faz uma análise metodológica da estruturação desse índice

por intermédio de um método quantitativo, fundamentado na análise matemática das fórmulas empregadas, visando a sensibilidade, ou seja, o impacto individual dos componentes no índice de risco total. Verifica-se de início, que o índice é calculado para cada país como uma média de muitos componentes, conseqüentemente, apresenta uma variância muito grande, diminuindo o seu significado. Aplica-se uma transformação logarítmica sobre o aninhamento de médias geométricas utilizadas na montagem do índice, ressaltando adicionalmente que o índice termina por privilegiar alguns fatores, em detrimento de outros e esse fato não é explicitado no método. Por fim, enquadra-se o índice calculado numa classificação cuja escala não é igualmente espaçada sem uma explicação do objetivo. A ideia é realizar tais análises críticas visando observar seu potencial de eficácia, eficiência e efetividade do índice para cumprir a sua missão declarada, buscando lições que possam ser implementadas na seleção/criação de critérios para posteriormente investigar a risco e resiliência nas cidades de Portugal.

Palavras-chaves: INFORM Risk Index; Desastre; Resiliência; Risco; Ajuda Humanitária; Comissão Europeia.

Abstract

INFORM Risk is a composite index elaborated by the European Commission, that seeks to identify countries' potential risks of entering humanitarian crises and disasters that would overwhelm existing national response capacity. This way, the index would offer basic support allowing to act proactively in the management of these crises and disasters. This article carries out a methodological analysis of the structure of this index through a quantitative method, based on the mathematical analysis of the formulas employed, aiming at sensitivity, that is, the individual impact of the components on the total risk index. At the outset, it is verified that the index is calculated for each country as an average of many components, consequently, it presents a very large variance, diminishing its significance. A logarithmic transformation is applied on the nesting of geometric means used in the assembly of the index, additionally emphasizing that the index ends up privileging some factors, to the detriment of others, and this fact is not made explicit in the method. Finally, the calculated index fits into a classification whose scale is not equally spaced without an explanation of the objective. The idea is to expand such critical analyzes to observe the potential for effectiveness, efficiency, and effectiveness of the index to fulfill its stated mission, seeking lessons that can be implemented in the selection/creation of criteria to further investigate risk and resilience in the cities of Portugal.

Keywords: INFORM Risk Index; Disaster; Resilience; Risk; Humanitarian Aid; European Commission.

Introdução

O objetivo aqui pretendido é analisar a metodologia do índice INFORM RISK para retirar aprendizado que possa servir para orientar o estudo de resiliência em cidades de Portugal (e talvez de outros países). Aos criticar aspectos presentes na metodologia em questão, a pretensão é realçar o que pode/deve ser evitado de modo a se realizar um trabalho mais simplificado, focado na eficácia e eficiência dos resultados, com transparência nos procedimentos. A metodologia empregada se enquadra como quantitativa, pois envolve o uso de modelos matemáticos para analisar resultados numéricos.

De Groeve, Poljansek e Vernaccini (2015) discutem o desenvolvimento e implementação de o INFORM Risk Index. Eles apresentam as críticas a respeito das limitações dos dados usados para calcular o índice, que segundo eles são limitados e não capturam adequadamente a complexidade dos riscos em diferentes países. Acrescentam a subjetividade na seleção de indicadores, que sugerem ser influenciado pela perspectiva dos pesquisadores envolvidos na criação do índice. Além disso, a escolha de quais indicadores usar e como ponderá-los pode ter um impacto significativo nos resultados do índice.

Agregam a falta de transparência na metodologia por trás do índice, o que pode limitar a capacidade dos usuários de entender como os resultados foram calculados e questionar a validade do índice, como também o fazem Cumiskey e Comerio (2019).

McLean e Lilley (2017) destacam que o INFORM Risk Index possui alguns problemas como a subjetividade na escolha de indicadores e a falta de consideração para fatores contextuais específicos.

Dharssi (2017) questiona a validade do índice. O autor argumenta que a metodologia subjacente do índice não é clara e que os indicadores escolhidos para avaliar o risco não são necessariamente os mais relevantes para cada contexto.

Welle e Davis (2021) destacam as limitações do INFORM Risk Index em contextos humanitários. Os autores argumentam que o índice é influenciado por fatores políticos e econômicos e que não leva em consideração adequadamente as necessidades e perspectivas locais.

1. A aplicação pretendida para o INFORM Risk

A publicação DRMKC (2023) informa que o índice INFORM RISK é fruto do trabalho de um grupo de agências da ONU, doadores e ONGs e instituições de pesquisa pretendendo ser um índice amplamente aceito, aberto e transparente baseado em evidência para aplicação multirrisco humanitária.

Acrescenta ainda que está integrado internamente aos processos do Escritório da Comissão Europeia de Proteção Civil e Humanitária que segue promovendo o seu uso. Também o Escritório para Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) o aplica em suporte as decisões e prioridades nas suas atividades, bem como na alocação de recursos. O Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido promove seu emprego na temática de avaliação de risco. O Programa de Alimentos para o Mundo também o aplica em priorização de seus programas, orientando a seleção de países fruto de resultados do índice. A UNICEF está usando uma versão customizada para dirigir aplicação de fundos e seleção de países para preparação diferenciada para os desastres. O Departamento de Estado Americano (USAID) está promovendo análises com base no índice para criar estratégias e decisões orçamentárias.

Quando se faz uma estatística, se está essencialmente realizando uma contagem. Embora possa parecer, isso já não é uma tarefa simples, a exemplo do extenso e árduo trabalho para implementar o índice em pauta. Ressalte-se que nesse simples ato, por vezes, alguma unidade é esquecida; outras vezes, é computada mais de uma vez, como observou Ramos (2013). Algumas qualidades do que se pretende observar nem sempre são facilmente observáveis. Carece, em algumas ocasiões, de se definir adequadamente o conceito do que se busca, evitando-se dicotomias. E, na busca de se realizar tal contagem, há que se buscar consenso sobre o que realmente se deseja contar. O mais

importante, contudo, é se ter estabilidade nos critérios definidos e atuar com transparência no seu emprego ou nas alterações que porventura venham a existir.

As estatísticas podem conter erros frutos das amostras escolhidas ou do modo como os dados são coletados. É preciso ainda ter grande cautela na interpretação dos resultados. A origem dos dados compilados precisa ser isenta, ou seja, não se ter interesse algum nos resultados. Entretanto, por vezes, manipulando-se os dados com fórmulas selecionadas altera-se profundamente o resultado, ainda que os dados de entrada sejam perfeitamente válidos.

O cuidado a ser observado é que há interesses diversos por trás dessas estatísticas. Ela não deveria ser colocada ao serviço da política, nem da publicidade, conforme Ramos (2013). Entretanto, existem pressões de várias origens, com interesses diversos. Se é verdade que existem instituições fidedignas na produção de dados, existem também interesses que implicam na sua manipulação de alguma forma. A pretensão de se ter critério científico cuja fundamentação é baseada em manipulações da estatística deve ser refutada com exigência de transparência constante da origem dos dados e das fórmulas empregadas.

Verifica-se na estatística que, ao se montar um índice composto por média de vários outros componentes, se produz uma média cuja significância fica reduzida em função do aumento substancial da variância. O índice INFORM Risk é uma média realizada sobre 17 componentes, que por sua vez estão calculados sobre outros subcomponentes. Essa quantidade muito grande de fatores conduz a uma variância muito significativa, tirando muito a representatividade da média obtida.

Esse é um primeiro cuidado ao se tentar atribuir significado ao índice de cada país revelado pelo índice INFORM Risk em pauta.

2. A verificação do efeito das fórmulas no índice INFORM Risk

Segundo Zentgraf (2001), em análises no domínio das Finanças de Mercado, é comum se deparar com uma medida de dispersão associada à incerteza, essa dispersão é medida através de amplitude variacional, pelo desvio padrão, pela variância, pela amplitude interquartilica, e por outras medidas realizadas sobre uma variável estocástica qualquer. Risco nas finanças não traz conotação negativa apenas.

Ao mover para área de Gerenciamento de Projetos, lida-se com outras características do termo risco, agora já associado a esperança estocástica dos dados medidos, ou, como nos apresenta a OGC (2011), é uma combinação da probabilidade de ocorrência de uma ameaça ou oportunidade e a magnitude de seus impactos dessa mesma ameaça ou oportunidade (é a própria esperança ou expectativa do custo da ameaça ou retorno da oportunidade).

A ideia da separação do risco, na qualidade de ameaça presente em fatores externos do cenário, e de resiliência (ou a falta dela), como fatores internos às comunidades que as permitam resistir mais ou menos aos riscos a elas apresentados, traz o apelo de não misturar ações de planejamento estratégico. É do próprio conceito de planejamento estratégico que vem a divisão da problemática em fatores externos e fatores internos ao cenário, como pode ser visto em Maceron Filho *et al* (2014). E é justamente a respeito desse ponto que segue outra crítica ao INFORM Risk que considera como dimensão de risco a média geométrica entre risco presente nos fatores externos ao cenário (*Hazards & Exposure*), e as fragilidades, oriundas dos fatores internos, para resistir a tais ameaças

(*Vulnerability e Lack of Coping Capacity*). Imiscuindo o risco propriamente dito com as medidas de resiliência, mesclando fatores externos com os internos. O que é efetivamente realizado no computo do índice é uma “média numérica”, a qual por ser oriunda de ambos os lados do cenário retira, entretanto, a qualificação de sua origem, misturando as ameaças com as debilidades oriundas dos fatores internos das comunidades.

O modelo de risco INFORM RISK apresentado pela DRMKC (2023) se baseia, assim, no que ela chama de três “dimensões de risco”: os Perigos e Exposição (que estão presentes nos fatores externos), as Vulnerabilidades (que são fatores internos à comunidade/país), e a Falta de Capacidade de Enfrentamento (que é também fator interno à comunidade/país).

O INFORM RISK é dividido em três **dimensões**, que, por sua vez, são subdivididas em **categorias**, que são calculadas por **componentes**. Realizando cálculos de forma aninhada. Assim, o índice possui 17 componentes¹.

Nas definições contidas no índice INFORM, a equação, então, obtida pela média geométrica dos 3 fatores², de ambos os lados do cenário, (média entre as 3 de suas dimensões) montando um risco composto, que, aqui, será tratado como “risco total” (*Ri*):

$$Ri = Re^{1/3} * Vu^{1/3} * Ca^{1/3}$$

Cabe questionar outro ponto de importância crucial: - ao se fazer essa média geométrica sobre os valores das dimensões, como os componentes (internos às dimensões) terminam por ser considerados? Quais as efetivas participações de cada um componente no risco total?

Será visto adiante que o modelo abarca uma sequência aninhada de médias dentro de médias (bem como outras funções). A função resultante para o risco total, assim criada, tem, de certo modo, obscurecida a participação de cada elemento que compõe tais médias, ainda que, individualmente, sejam exaustivamente detalhadas e citadas as fontes.

Esse aninhamento de médias (funções) tem o efeito de um “peso adicional”, resultante não de uma atribuição explícita, mas oriunda das próprias fórmulas, não permitindo, assim, uma apreciação direta de quanto determinada incerteza influenciaria no risco total.

Em acréscimo, as inúmeras operações matemáticas podem implicar em perda de precisão para o resultado (realizar operações numéricas implica em resultados no máximo de igual significância dos dados de entrada envolvidos nas operações matemáticas, não se cria significância), conforme apresenta Higham (2002).

Para responder a essa questão da contribuição dos elementos intermediários no resultado do risco final serão usadas as fórmulas desenvolvidas **em anexo**, resultadas de uma transformação logarítmica, que não foi utilizada para aumentar a complexidade da análise, mas para tornar evidente o impacto do mencionado aninhamento, evitando-se o

¹ Não contando os subcomponentes, que não se abordará, mas que poderiam ser objeto da continuação da análise aqui iniciada.

² A média geométrica será menor ou no máximo igual a média aritmética, conforme apresentado por Zentgraf (2001).

tratamento matemático de derivação, mas ainda capturando a sensibilidade do resultado em função da variação de cada elemento intermediário. A formulação do risco total (**Ri**) em escala logarítmica é proveniente dos já referidos cálculos em anexo e apresentada a seguir (fórmula 11 do anexo):

$$\text{Log10(Ri)} = [(1/6) * \text{Log10(Ch)} + (1/30) * [\text{log10(Te)} + \text{log10(Tu)} + \text{log10(In)} + \text{log10(Ct)} + \text{log10(Se)}] + [(1/6) * \text{Log10(Vs)} + (1/12) * \text{Log10(Pd)} + (1/12) * \text{Log10(Ov)}] + [(1/6) * \text{Log10(In)} + (1/6) * \text{Log10(If)}]$$

As variáveis constantes nessa equação são:

Ri – Risco Total;

Ch – categoria humana;

Te – componente de terremoto; *Tu* – componente de tsunami; *In* – componente de inundação; *Ct* – componente de ciclones tropicais; e *Se* – componente de secas.

Vs – categoria vulnerabilidade socioeconômica;

Pd – componente pessoas desenraizadas; *Ov* - componente outros grupos vulneráveis;

In – categoria institucional; e

If – categoria infraestrutura.

3. Considerações sobre a metodologia do INFORM Risk

Não é simples realizar a transformada realizada em anexo para o risco total, como função no nível apenas dos componentes³. Isso é devido ao fato de que ao se misturar outros tipos de funções, elas não produzem resultados facilmente tratáveis pela transformação logarítmica. Assim, ao se encontrar tais outras funções, não se seguiu desenvolvendo o logaritmo. Entretanto, para as considerações aqui pretendidas o resultado alcançado já é suficiente.

Observe-se, então, na fórmula do risco total anteriormente transcrita que os riscos dos componentes terremoto, tsunami, inundação, ciclones tropicais e secas, são atenuados: os efeitos de suas contribuições **pesam 5 vezes menos** do que pesam os atribuídos aos riscos da categoria humana, dos atribuídos a vulnerabilidade socioeconômica, dos atribuídos a categoria institucional e dos atribuídos a infraestrutura.

Ainda, os riscos relacionados aos componentes pessoas desenraizadas e outros grupos vulneráveis **pesam duas vezes menos** que os riscos da categoria humana, que os riscos da Vulnerabilidade Socioeconômica, que os riscos da categoria Institucional e os da Infraestrutura.

Esses “pesos” podem distorcer em favor de um ou de outro país, mas o que aqui se ressalta é que o critério dessas distorções não é transparente. Na realidade, ficam embutidos nas diversas médias aninhadas no cômputo do índice.

O fato é que países que apresentem terremotos, tsunamis, etc. tem sua avaliação distorcida em relação aos que apresentam os outros tipos de risco retromencionados. Não está clara que essa seja a intensão pretendida pelo *INFORM Risk*. Outras considerações carecem de ser feitas: alguns dos riscos dos componentes são

³ Para análise pretendida a seguir não se torna necessário descer a nível de composição dos subcomponentes.

efetivamente riscos estatísticos, efetivamente medidos, possuem histórico devidamente produzido. Outros são frutos de opiniões de especialistas, que podem ser muito importantes, mas não são fruto de medições estatística na verdadeira acepção científica. O risco “conflito futuro” é uma dessas variáveis.

Mas o verdadeiro desafio está dentro das medições das incertezas conectadas ao que aqui nesse trabalho denominou-se resiliência (ou a sua falta), pois suas variações ficam longe de alguma base bases de dados semelhantes às dos terremotos, secas e outros tipos de desastres. Trata-se, assim, de fazer uma média mesclada de valores estocásticos, bem determinados por intermédio de medições, com outros de origem diversas de diferente tratamento. Os riscos oriundos da outra parte da (aqui chamada) resiliência é um pouco menos ruim para tratamento estatístico, entretanto, ainda assim bem diferente de bases históricas dos desastres tradicionais.

Os componentes que não são possíveis de serem avaliados ou que não tenham confiabilidade nos dados precisariam ter tratamento em separado. Não faz sentido comparar-se países com alguns índices conhecidos e atuais com outros não possuidores dos mesmos tempestivos dados. Os pesos atribuídos para esses pontos faltantes ou desatualizados não permitem tratamento adequado nas fórmulas.

O perigo resultante, é que, no cômputo final do risco total, o importante já não são os riscos individuais, mas o peso que a estrutura de aninhamento atribui (que não foi medido na qualidade de risco). Sendo que seus valores são, no mínimo, contestáveis.

4. Sugestões sobre a metodologia do índice INFORM Risk

Uma melhor avaliação do emprego do índice é adequada para classificar devidamente os riscos dos países. Uma modificação no método do índice seria ainda adequada trazendo maior transparência como se segue:

- Montagem do índice sem a parte intermediária das categorias. Assim, far-se-ia uma única média geométrica ou aritmética, utilizando-se diretamente todos os componentes, trazendo participação igual de todos eles. Caso se pretenda atribuir pesos, eles devem ser explicitamente colocados e não resultante do aninhamento de médias geométricas; e
- Fatores como “falta de confiabilidade” e “atualização dos dados” devem servir para permitir o agrupamento de países com características semelhante. Realizando os cálculos do índice de risco total para os países assim agrupados, sem os mesclar. Uma vez que a ajuda humanitária está seguindo no caminho de auxílio à ação desenvolvimentista, torna-se importante trazer a informação à tona, separadamente por países nas categorias mencionadas e não se obliterando por ponderações matemáticas.

Note-se que é possível propor um tratamento alternativo, usando ainda os mesmos componentes de risco do índice INFORM Risk. A consideração da separação das variáveis de riscos e das variáveis de resiliência permitiria tratar a classificação, não como índice único, mas por intermédio do gráfico conceitual apresentado na figura 1.

Isso permitiria ao decisor de investimentos perceber claramente a necessidade de aumentos da resiliência do país para atingir ao nível de ameaça na forma de ajuda humanitária desenvolvimentista. Ao se pretender um auxílio humanitário, mais imediato, a redução da probabilidade da ocorrência e do impacto do desastre fica ressaltada. Desta forma, o destino do auxílio se para um emprego de mais longo prazo,

auxiliando no desenvolvimento, ou se mais de curto prazo, para uma situação emergencial fica explicitado.

Uma aproximação adequada ao problema implicaria, desse modo, em não se misturar em fórmula os riscos provenientes do cenário e os fatores internos às comunidades. Fazer a média geométrica indicada, em termos de planejamento estratégico, não atribui significado à grandeza matemática resultante. Nesse sentido, maior visibilidade e transparência, teria se tratasse o resultado por intermédio gráfico Risco x Deficiência em Resiliência (medida pelo conjunto vulnerabilidade e falta de capacidade para enfrentamento). A visualização desses resultados se daria por áreas ao invés de um simples número.

A fórmula do Riscos e Exposições (*Re*) seria efetivamente a fórmula dos riscos, como fatores externos do cenário de cada país. E as Vulnerabilidades (*Vu*) seriam combinadas com as Falhas de Capacidade de Enfrentamento (*Ca*) em uma média geométrica, compondo o eixo de fatores internos dos países. O mapa conceitual bidimensional mencionado é apresentado a seguir (figura 1). Mesmo para esse tipo de tratamento por eixos separados, as fórmulas desenvolvidas em anexo das transformadas são apresentadas, para ainda se perceber as concentrações dos pesos (o uso de uma única média geométrica eliminaria esse efeito, o que aqui não se fez):

Risco do cenário - dimensão “Risco e Exposição” (*Re*), pode ser representada por (fórmula 12 do anexo):

$$\text{Log}_{10}(\mathbf{Re}) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Ch}) + \left[\left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(\mathbf{Te}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(\mathbf{Tu}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(\mathbf{In}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(\mathbf{Ct}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(\mathbf{Se})\right]$$

Onde:

Ch – **categoria** Humana;

Te – componente de Terremoto; Tu – componente de Tsunami; In – componente de Inundação; Ct – componente de Ciclones Tropicais; e Se – componente de Secas.

E a Resiliência (*Res*), proveniente do tratamento em conjunto das dimensões das Vulnerabilidades e a da Falta de Capacidade de Enfrentamento, usando-se uma média geométrica (fórmula 13 do anexo):

$$\text{Log}_{10}(\mathbf{Res}) = \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Vs}) + \left(\frac{1}{8}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Pd}) + \left(\frac{1}{8}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Ov}) + \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{In}) + \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{If})$$

Na sugestão feita, obter-se-ia um mapa do tipo risco, como na figura a seguir - oriundo do fator externo do cenário versus a resiliência (ou a sua falta) - oriunda de fatores internos à comunidade.

RISCO	Alto			
	Médio			
	Baixo			
		Baixo	Médio	Alto
		Grau de Resiliência		

Figura 1 – Grau de Resiliência x Risco (Adaptado de Abdon de Paula, 2023)

As faixas seriam de igual tamanho, diferentemente adotado no *INFORM Risk*, evita-se criar as classes de risco com faixas não proporcionais, o que implica em uma adicional classificação indireta (incorporando-se mais transparência).

O gráfico da figura 2, a seguir, já referido foi montado dentro desse conceito. Observe-se que ao se enquadrar um país com seus valores de risco e graus de resiliência se torna mais claro onde se pode atuar. Nos riscos pode-se atuar na probabilidade e de ocorrência e no seu impacto, para ações mais urgentes. A resiliência resalta as fragilidades objeto de ações desenvolvimentistas. Para doadores, fica mais específico o destino de seus recursos. Para a comunidade global resta poder influenciar nas decisões mais objetivamente.

O gráfico risco x resiliência apresentado na figura 2, foi desenvolvido em anexo. Nele se observam faixas de risco e de resiliência que são homogêneas espaçadas. Para o mesmo grau de risco, ressaltam-se países diferenciados por suas resiliências. Em última análise isso mostra países de igual risco, mas com capacidades distintas para resistir a tais riscos.

Figura 2 - Risco x Resiliência (Adaptado de Abdon de Paula, 2023)

Conclusão

Uma análise equitativa carece de ser ter uma mesma base homogênea e igualmente tempestivas de dados, que seguramente é de muito difícil obtenção. Contudo, em sua ausência, deve se buscar, então, outra forma de tratar dados.

Novamente, considerar bases desatualizadas em alguns países na comparação de bases atualizadas de outros não é uma boa prática de análise estocástica. A Atribuição de pesos para essas considerações, ainda que permita se observar algum cuidado no trato das informações, não permite o tratamento em condições de igualdade dos países.

O valor final do risco total acaba sendo influenciado **pela posição** dos valores intermediários de risco nas fórmulas, quanto mais internamente aninhado este o componente, menor influência detém. E tal sensibilidade que o fator exerça fica obliterada e não se visualiza facilmente.

Para avaliação final do risco total, apresenta-se faixas cujos limites são variáveis não condicionados ao risco que se está avaliando. Se modificar tais limites, modifica-se a classificação final da incerteza total, mas os critérios usados para estabelecer os limites das classes não estão explicitados. Observar que se mudar as faixas estabelecidas, muda-se a classificação dos países, simplesmente alterando os limites dessas faixas, sem ao menos modificar os valores do índice.

Das observações feitas no corpo do trabalho, sugere-se que se deva prosseguir com atenção ao empregar fórmulas semelhantes no trabalho de resiliência e risco para as cidades de Portugal.

Referências

CUMISKEY, Louise; COMERIO, Mary C. “The INFORM Index and its Application in Disaster Risk Reduction Planning”. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 35, 2019, 101068.

DE GROEVE, Tine; POLJANSEK, Katarina; VERNACCINI, Luca. “Index for risk management-INFORM”. *JRC Science for Policy Reports*, 2015.

DISASTER RISK MANAGEMENT KNOWLEDGE CENTRE (DRMKC). *INFORM*, 2023. Disponível em: <<https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index>> [consultado em: 17/01/2023]

MACERON FILHO, Osmar, APARECIDA SIMÕES DE ARAÚJO, Edson, CESAR RIBEIRO QUINTAIROS, Paulo. “A Análise SWOT e sua relevância para o planejamento estratégico”. III Congresso de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, Taubaté, 2014
Disponível em: <https://www.unitau.br/files/arquivos/category_154/MCH0396_1427385441.pdf> [consultado em 07/02/2023]

MCLEAN, Kira; LILLEY, Brad. “Can the INFORM index for risk management be useful in predicting displacement?”. *Journal of Refugee Studies*, 30(2), 2017, 171-193.

HIGHAM, Nick. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*. Ed. Siam, Philadelphia, 2ª Ed, 2002.

OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE (OGC). *Gerenciando projetos de sucesso com Prince2*. Norwich, Ed. TSO, London, 2011. Disponível em: <<https://www.tsoshop.co.uk>> [consultado em: 20/02/2023]

RAMOS, Pedro. *Torturem os números que eles confessam: sobre o mau uso e abuso das estatísticas em Portugal, e não só*. Ed. Almedina, Coimbra, 2013.

WELLE, T.; DAVIS, I. "The Politics of Indices: Challenges for Using the INFORM Risk Index in Humanitarian Operations". *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 65, 2021, 102414.
ZENTGRAF, Roberto. *Estatística Objetiva*. Ed. ZTG, Rio de Janeiro, 2001.

ANEXO

1) Mudança de Escala do índice INFORM RISK

O modelo de risco INFORM apresentado pela **DRMKC (2023)** se baseia em três dimensões de risco conforme The INFORM Risk model:

- Perigos e exposição (**Re**),
- Vulnerabilidade (**Vu**), e
- Falta de capacidade de enfrentamento (**Ca**).

O conceito de risco total (**Ri**) por trás do índice INFORM é baseado na seguinte equação de definição:

$$\text{Risco} = \text{Perigo} \times \text{Exposição} \times \text{Vulnerabilidade.}$$

Nas definições contidas no índice INFORM, a equação realizada na forma de média geométrica das 3 dimensões:

$$Ri = Re^{1/3} * Vu^{1/3} * Ca^{1/3}$$

A análise das sensibilidades dos fatores sobre o risco total (**Ri**), conduziria às derivadas parciais. Entretanto, análise semelhante pode ser feita se aplicarmos o logaritmo em ambos os lados da expressão, passando para uma medição do risco total em uma escala logarítmica.

Obteríamos a expressão do logaritmo do risco total como uma combinação linear de logaritmos dos componentes, cujas contribuições podem, assim, ser percebidas pelos coeficientes de cada elemento na somatória.

$$(1) \text{Log}_{10}(Ri) = \text{Log}_{10} \left(Re^{\frac{1}{3}} \right) + \text{Log}_{10} \left(Vu^{\frac{1}{3}} \right) + \text{Log}_{10} \left(Ca^{\frac{1}{3}} \right)$$

Que corresponde a se apresentar o Risco (**Ri**) em uma escala logarítmica, com suas 3 parcelas igualmente ponderadas.

$$\text{Log}_{10}(Ri) = \left(\frac{1}{3} \right) * \text{Log}_{10} (Re) + \left(\frac{1}{3} \right) * \text{Log}_{10}(Vu) + \left(\frac{1}{3} \right) * \text{Log}_{10} (Ca)$$

Na realidade, o índice INFORM é baseado a nível de componentes em 17 componentes, distribuídos nas 3 dimensões do índice já referidas.

1.1) Dimensão dos Riscos e Exposições (Re)

A **dimensão risco e exposição (Re)** se decompõe em **2 categorias** - “Humana” (Ch) e “Natural” (Cn), ou seja, é a média geométrica das duas categorias referidas.

$$Re = (Ch^{\frac{1}{2}} * Cn^{\frac{1}{2}})$$

Transformando:

$$\text{Log}_{10}(Re) = \text{Log}_{10}(Ch^{\frac{1}{2}}) + \text{Log}_{10}(Cn^{\frac{1}{2}})$$

$$(2) \text{Log}_{10}(Re) = \left(\frac{1}{2}\right) \text{Log}_{10}(Ch) + \left(\frac{1}{2}\right) \text{Log}_{10}(Cn)$$

A categoria “Humana” (Ch) compreende 2 componentes: Intensidade do conflito atual (Ca) e Risco de conflito projetado (Cp).

Desta forma a categoria humana é o **valor máximo** entre os dois componentes de conflito.

$$(3) Ch = \max(Ca, Cp)$$

A categoria “natural” (Cn) compreende 5 componentes: Terremoto (Te), Tsunami (Tu), Inundação (In), Ciclones tropicais (Ct), e Secas (Se).

Sendo a categoria natural é a média geométrica de 5 componentes.

$$Cn = (Te^{\frac{1}{5}} * Tu^{\frac{1}{5}} * In^{\frac{1}{5}} * Ct^{\frac{1}{5}} * Se^{\frac{1}{5}})$$

$$(4) Cn = \left(\frac{1}{5}\right) * \log_{10}(Te) + \left(\frac{1}{5}\right) * \log_{10}(Tu) + \left(\frac{1}{5}\right) * \log_{10}(In) + \left(\frac{1}{5}\right) * \log_{10}(Ct) + \left(\frac{1}{5}\right) * \log_{10}(Se)$$

Substituindo-se (3) e (4) em (2):

$$(5) \text{Log}_{10}(Re) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log}_{10}(Ch) + \left[\left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(Te) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(Tu) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(In) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(Ct) + \left(\frac{1}{10}\right) * \log_{10}(Se) \right]$$

O que corresponde a se apresentar a **dimensão risco e exposições (Re)** em uma escala logarítmica, com 1 parcela (Ch) ponderadas pelo fator (**1/2**) e 5 outras parcelas (Te , Tu , In , Ct e Se) ponderadas pelo fator (**1/10**).

1.2) Dimensão da Vulnerabilidade (Vu)

A **dimensão da vulnerabilidade (Vu)** se decompõe em **2 categorias**, vulnerabilidade socioeconômica (Vs) e grupos vulneráveis (Vg) associadas pela média geométrica.

Logo:

$$Vu = (Vs^{\frac{1}{2}} * Vg^{\frac{1}{2}})$$

$$(6) \text{Log10}(Vu) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(Vs) + \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(Vg)$$

A **categoria vulnerabilidade socioeconômica** (Vs) se divide em 3 componentes: desenvolvimento e privação (Dp), desigualdade (De) e dependência de auxílio (Da), combinados em uma média ponderada:

$$(7) Vs = (0,50 * Dp + 0,25 * De + 0,25 * Da)$$

A **categoria grupos vulneráveis** se divide, por sua vez, em 2 componentes associados por média geométrica: pessoas desenraizadas (Pd) e outros grupos vulneráveis (Ov)

$$Vg = (Pd^{\frac{1}{2}} * Ov^{\frac{1}{2}})$$

$$(8) \text{Log10}(Vg) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(Pd) + \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(Ov)$$

Substituindo-se (8) em (6):

$$(9) \text{Log10}(Vu) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(Vs) + \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log10}(Pd) + \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log10}(Ov)$$

O que corresponde a se apresentar a dimensão vulnerabilidades (Vu) em uma escala logarítmica, com 1 parcela (Vs) ponderadas pelo fator ($1/2$) e 2 outras parcelas (Pd e Ov) ponderadas pelo fator ($1/4$).

1.3 Dimensão da Falta de Capacidade de Enfrentamento (Ca)

E a **dimensão da falta de capacidade de enfrentamento** (Ca) se decompõe em 2 **categorias** associadas pela média geométrica: institucional (In) e infraestrutura (If)

$$Ca = (In^{\frac{1}{2}} * If^{\frac{1}{2}})$$

$$\text{Log10}(Ca) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(In) + \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(If)$$

A **categoria institucional** (In) se constitui na média aritmética de 2 componentes: DDR (Dd) e governança (Go)

$$In = \left(\frac{1}{2}\right) * (Dd + Go)$$

A **categoria infraestrutura** (If) se constitui na média aritmética de 3 componentes: Comunicação (Co), estrutura física (Ef) e acesso ao sistema de saúde (As):

$$If = \left(\frac{1}{3}\right) * (Co + Ef + As)$$

Deste modo,

$$(10) \text{Log10}(Ca) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(In) + \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log10}(If)$$

O que corresponde a se apresentar a dimensão falta de capacidade de enfrentamento (**Ca**) em uma escala logarítmica, com ambas as parcelas (*In* e *If*) ponderadas pelo mesmo fator (**1/2**).

1.4) O Risco Total (**Ri**)

Pode-se então reescrever a expressão do risco total (**Ri**):

$$\text{Log}_{10}(\mathbf{Ri}) = \left(\frac{1}{3}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Re}) + \left(\frac{1}{3}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Vu}) + \left(\frac{1}{3}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Ca})$$

nela substituindo-se as expressões de *Re* (5), de *Vu* (9) e de *Ca* (10):

$$(11) \text{Log}_{10}(\mathbf{Ri}) = \left[\left(\frac{1}{6}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Ch}) + \left(\frac{1}{30}\right) * [\text{log}_{10}(\mathbf{Te}) + \text{log}_{10}(\mathbf{Tu}) + \text{log}_{10}(\mathbf{In}) + \text{log}_{10}(\mathbf{Ct}) + \text{log}_{10}(\mathbf{Se})]\right]$$

$$+ \left[\left(\frac{1}{6}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Vs}) + \left(\frac{1}{12}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Pd}) + \left(\frac{1}{12}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Ov})\right]$$

$$+ \left[\left(\frac{1}{6}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{In}) + \left(\frac{1}{6}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{If})\right]$$

2) Uma Outra Visão do Modo de Tratar o Problema

Imagine-se, agora, que se trate separadamente o risco encontrado no cenário (**Re**), da resiliência (ou falta dela) descrita pelas vulnerabilidades (**Vu**) e pela falta de capacidade para o enfrentamento (**Ca**), teremos a expressão para o **Re** que se mantém:

$$(12) \text{Log}_{10}(\mathbf{Re}) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Ch}) + \left[\left(\frac{1}{10}\right) * \text{log}_{10}(\mathbf{Te}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \text{log}_{10}(\mathbf{Tu}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \text{log}_{10}(\mathbf{In}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \text{log}_{10}(\mathbf{Ct}) + \left(\frac{1}{10}\right) * \text{log}_{10}(\mathbf{Se})\right]$$

Nada impede que se elimine os pesos diferenciados tomando-se a média geométrica diretamente sobre os componentes, eliminando-se as categorias (evitando-se aninhamento de médias).

E a resiliência (**Res**) (ou falta dela) será a combinação em média geométrica das duas dimensões já mencionadas.

$$\mathbf{Res} = (\mathbf{Vu}^{\frac{1}{2}} * \mathbf{Ca}^{\frac{1}{2}})$$

$$\text{Log}_{10}(\mathbf{Res}) = \text{log}_{10}(\mathbf{Vu}^{\frac{1}{2}} * \mathbf{Ca}^{\frac{1}{2}})$$

$$\text{Log}_{10}(\mathbf{Res}) = \left(\frac{1}{2}\right) * \text{log}_{10}(\mathbf{Vu}) + \left(\frac{1}{2}\right) * \text{log}_{10}(\mathbf{Ca})$$

$$(13) \text{Log}_{10}(\mathbf{Res}) = \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Vs}) + \left(\frac{1}{8}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Pd}) + \left(\frac{1}{8}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{Ov}) + \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{In}) + \left(\frac{1}{4}\right) * \text{Log}_{10}(\mathbf{If})$$

Uma vez mais, ressalte-se, aqui também, que nada impede que se elimine os pesos diferenciados tomando-se a média geométrica diretamente sobre os componentes, eliminando-se as categorias (evitando-se aninhamento de médias).

Temos, assim, separadamente os dois eixos do mapa de risco x resiliência abaixo, o risco presente no cenário e a resiliência presente nos fatores internos ao país, apresentados no gráfico mostrado a seguir, oriundo dos valores da tabela do INFORM RISK. Observe-se que para um mesmo nível de risco, obtém-se países que se diferenciam por seus graus de resiliência.

Figura 3 – Risco x Resiliência dos Países (Adaptado de Abdon de Paula, 2023)